

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 370 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjyeva Shahlo Zulfikror qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
Mutalova Dilnoza Abdurashidovna	
Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
Xolmonov Mansur Narzulloyevich	
Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari	358
Xushvaqto'v Umar Norqobilovich	
Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
Адилова Солия Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли	

IMPERATIV ALGORITMIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING KOGNITIV XUSUSIYATLARI

Xushvaqto Umar Norqobilovich

O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi
Surxondaryo viloyati hududiy sho'basi bosh mutaxassisi

ORCID: 0009-0000-1677-9408

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalarga "Algoritmik tillar va dasturlash asoslari" fanini o'qitishning umumiy xususiyatlari, shuningdek, dasturlash asoslari ta'limida metodik innovatsiyalarning mazmun-mohiyati haqida fikrlar yuritilgan. Algoritmik faoliyatni o'zlashtirish, algoritmlarni yaratish va ularni bajarish ko'nikmasini shakllantirish o'quvchining mustaqil ravishda hal qila oladigan amaliy masalalar sinfini kengaytirish imkonini berishi ta'kidlangan. Algoritmik tillarga oid manbalarning nazariy va amaliy aspektlari atroflicha tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: talabalar, algoritmik tillar, dasturlash asoslari, innovatsiya, fanini o'qitishdagi o'ziga xos xususiyatlari, yangilanish.

Abstract: This article explores the general characteristics of teaching the subject "Algorithmic Languages and Fundamentals of Programming" to students, along with the essence of methodological innovations in programming education. It emphasizes that mastering algorithmic activity, as well as developing the skills to create and execute algorithms, enables students to expand the range of practical problems they can solve independently. The theoretical and practical aspects of sources related to algorithmic languages are thoroughly analyzed.

Key words: students, algorithmic languages, basics of programming, innovation, specific features of teaching the subject, renewal.

Аннотация: В данной статье рассматриваются общие особенности преподавания студентам дисциплины "Алгоритмические языки и основы программирования", а также раскрывается сущность методических инноваций в обучении основам программирования. Подчеркивается, что овладение алгоритмической деятельностью, формирование навыков составления и выполнения алгоритмов позволяет расширить круг практических задач, которые обучающиеся способны решать самостоятельно. Теоретические и практические аспекты источников, посвящённых алгоритмическим языкам, всесторонне проанализированы.

Ключевые слова: студенты, алгоритмические языки, основы программирования, инновации, особенности преподавания предмета, обновление.

KIRISH

Axborot texnologiyalari sohasidagi OTM bitiruvchilari zamonaviy mehnat bozoriga kuchli qiziqish bildirmoqda, bu so'nggi yillarda ularning ishga joylashish dinamikasini baholashdan dalolat beradi. Mazkur maqolamizda o'quvchilarning kognitiv xususiyatlarini hisobga olish kontekstida imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirish shartlarini tavsiflashga qaratilgan. Axborot yondashuviga asoslanib, o'quv jarayonini axborotni qabul qilish (idrok etish), saqlash, qayta ishlash va takrorlash bilan bog'liq axborot jarayoni sifatida ko'rib chiqamiz ^[1].

O'qitish jarayoni quyidagi axborot jarayonlarini o'z ichiga oladi: axborotni uzatish, qabul qilish, qayta ishlash va saqlash. O'qituvchi va o'quvchilar axborot manbalari va qabul qiluvchilarni o'z ichiga olganligi sababli, uni uzatish uchun aloqa kanallari mavjud bo'ladi..., axborot qayta ishlanadi va saqlanadi ^[7, 15-b]. O'qitish jarayoni o'quvchi tafakkurining o'ziga xos xususiyatlariga asoslanadigan faol aqliy faoliyatni nazarda tutadi. O'qitish jarayoni uchun kiruvchi ma'lumotlar, ularni tartibga solish asosida oldingi tajribani qayta konstruksiyalash muhimdir. O'qitishning asosiy savoli "o'quvchi ongida axborot qanday o'zgaradi, xotirada qanday saqlanadi va muammoni hal qilish yoki faktni esga tushirish uchun uni qanday qilib olish kerak hisoblanadi ^[5, 153-b]". Axborot yondashuvi kognitiv yondashuvga mos kelib, u o'quv jarayonida "inson tomonidan idrok etish, fikrlash va harakat qilishning asosiy usullarini hisobga olishga asoslangan ^[1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kognitiv yondashuvga oid ilmiy adabiyotlar tahlili imperativ algoritmik yondashuvning rivojlanishini kognitiv psixologiya tushunchalari – “kognitiv xususiyatlar” va “mental sxema” bilan o‘zaro bog‘liqligini aniqlash imkonini berdi. O‘qitishda kognitiv yondashuvning asosiy maqsadi – o‘quvchilarning kognitiv fazilatlarini: fikrlash tezligi va tejamkorligi, nostandart muammolarni hal qilish qobiliyati, qarama-qarshi ma’lumotlarni idrok etish va tahlil qilishga tayyorlikni rivojlantirish [8, 17-b], shuningdek, o‘rganish va yangi vaziyatlarga moslashish jarayonini muvafqiyatli qiladigan aqliy qobiliyatlar va strategiyalarning butun majmuasini ishlab chiqish [5, 49-b] dan iborat.

Mazkur yondashuv tarafdori J. Piaje yangi axborotni o‘zlashtirish mexanizmlarini tavsiflash uchun ikkita asosiy tushunchadan – sxema va amallardan foydalangan. Sxema ostida u predmet xususiyatlari to‘g‘risidagi tushunish uchun ma’lum tarzda tarkiblashtirilgan axborotni nazarda tutgan. Bunda sxemalar soni to‘plangan tajribaga va yangi sharoitlarda ma’lum bo‘lgan narsalarni qo‘llash tajribasiga qarab o‘zgarishi mumkin. Operatsiyalar ostida u “inson tafakkuri rivojlanishining eng yuqori darajasini tavsiflovchi sxemali harakatlar”ni nazarda tutgan [2, 80-b].

J. Piajening izdoshi D. Bruner fikricha, bunday yondashuvda o‘quvchilarning material bilan faol ishlashini ta’minlash uchun uni tugallanmagan shaklda berish, axborotni qayta ishlash jarayonlaridagi shaxslararo farqlarni hisobga olgan holda uni shaxsning to‘plangan individual tajribasiga muvofiq qayta kodlash lozim [5, 175-b].

Rivojlanish tushunchasi shaxs tomonidan o‘zlashtiriladigan turli xil faoliyat turlarining darajasi va shaklidagi muntazam sifat o‘zgarishlarini ifodalaydi [4, 67-b], imperativ algoritmik tafakkur rivojlanishi esa fikrlash amallarining barcha turlari va shakllarini takomillashtirishga asoslanadi. Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirish bo‘yicha faoliyatni tashkil etishda fikrlash jarayonlari, g‘oyalar va ko‘nikmalar shakllanganligining boshlang‘ich darajasini hisobga olish maqsadga muvofiqdir. L.S. Vigotskiy o‘qitish rivojlanishning erishilgan darajasiga tayanishi kerakligini ta’kidlaydi. U o‘rganish va rivojlanish o‘zaro bog‘liqligi mexanizmini o‘zi kiritgan rivojlanishning yaqin bo‘lgan zonasi va rivojlanishning joriy darajasi tushunchalari yordamida belgilaydi. Rivojlanishning yaqin bo‘lgan zonasi bolaga kattalar yordamida, u bilan hamkorlikda harakatlarni amalga oshirish va ma’lum darajadagi qiyinchiliklarni hal qilish imkonini beradigan shakllanayotgan kognitiv tuzilmalar bilan ajralib turadi [8].

Fikrlash jarayonlarining rivojlanishi murakkabroq mazmundagi yangi bilim va ko‘nikmalarni egallashning zaruriy sharti bo‘lib xizmat qiladi, shuning uchun o‘rganishda eng muhim narsa yangi va o‘quvchi tomonidan o‘zlashtirilmagan bilimlarni egallashdir. Bola bugun hamkorlikda nima qilsa, ertaga mustaqil ravishda qila oladi. Shu sababli, maktabda o‘rganish va rivojlanish eng yaqin bo‘lgan rivojlanish zonasi va joriy rivojlanish darajasi sifatida bir-biri bilan bog‘liq degan fikr to‘g‘ri ko‘rinadi [7, 71-b].

O‘qituvchi o‘quv jarayonida dolzarb faollashtiruvchi qiyinlashtirish vaziyatini tashkil etishi kerak bo‘lib, uning maqsadi maxsus tashkil etilgan faoliyat jarayonida olingan shaxsiy ta’lim natijasi – g‘oyalar, farazlar, versiyalar, faoliyat mahsulotlarida ifodalangan usullar (sxemalar, modellar, tajribalar, matnlar, loyihalar va boshqalar)ni shakllantirishdan iborat bo‘lishi kerak [2].

Kognitiv xususiyatlar – bu axborotni individual-o‘ziga xos tarzda qayta ishlash usullari bo‘lib..., sodir bo‘layotgan voqeani idrok etish, tahlil qilish, tizimlashtirish, turkumlashtirish va baholashdagi individual farqlar ko‘rinishida bo‘ladi [6, 228-b]. Kognitiv xususiyatlarni belgilangan uslublar prizmasi orqali ko‘rish mumkin: axborotni kodlash uslublari, axborotni qayta ishlash uslublari, muammolarni qo‘yish va ularni hal qilish uslublari [4, 19-b].

Shuning uchun, mazkur uslublarni o‘quv jarayoniga, xususan, informatika fanini imperativ algoritmik tafakkurni shakllantirishga qaratilgan kontekstda o‘qitishga proyeksiyalashda algoritmi turli xil yozuv shakllarida taqdim etishning ahamiyatini ta’kidlashimiz mumkin. Kodlashning asosiy usullarini shakllantirish darajasi va muvozanatlanganligi ma’lumotlarni individual mental tajriba tuzilmasida qayta ishlash axborotni qayta ishlash usullarining xususiyatlarini oldindan belgilab beradi [3, 321-b]. Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirish uchun vazifalarni yechish usulining og‘zaki-formulali tavsifidan ushbu muammoning algoritmi sxemasiga o‘tishning rasmiylashtirilgan tartibi katta ahamiyatga ega [8, 58-b].

Mazkur xususiyatlarni hisobga olgan holda, o‘quvchilarning tafakkur faolligini aks ettiruvchi algoritmlarni tuzishda mental sxemalardan foydalanish asosli bo‘ladi. Kognitiv (mental) sxema ostida: ko‘rish, eshitish va taktil-sezish taassurotlarining integratsiyasi natijasidan iborat umumlashtirilgan vizual shakllanishlar tushuniladi; obyekt tasvirining xotirada hislar va uning xususiyatlarini belgilaydigan ularning model tasvirlari ko‘rinishidagi mavjudlik shakli nazarda tutiladi [7, 306-b]. Algoritmning rasmiy qayd etilishi va o‘quv vazifasi o‘rtasidagi oraliq bog‘in sifatida mental sxema, mental xaritadan foydalanish bir qator tadqiqotlarda asoslangan.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy adabiyotlarda, shuningdek, “mental model” yoki “mental reprezentatsiya” atamasi ham qo‘llaniladi. Algoritmni tuzishni o‘rganish uchun tahlil qilish, ma’lumotlar va natijalar o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash ko‘nikmalari muhimdir. Mental model – bir-biriga bog‘langan dalillar va sabab-oqibat munosabatlari tizimi ko‘rinishi-

dagi voqelik haqidagi bilimlar va g'oyalar deb belgilangan ^[5, 349-b]. Algoritmik masalalarni yechishni o'rgatishda sub'ektiv tajribaga asoslangan mental modellardan foydalanish o'z tajribasini tahlil qilishga asoslangan tushunish orqali materialni o'zlashtirish sifatini oshirishga yordam beradi ^[3]. Mental sxemalar va modellar – tafakkur jarayonini tasavvur qilish yoki odamga axborot oqimini yengishga imkon beradigan vizual shaklda axborotni tizimlashtirish jarayonini ifodalashning qulay uslubi bo'lib, algoritmni tuzish jarayonini yanada qulayroq qilishga yordam beradi. Bunda tahlil va sintez aqliy harakatlari rivojlanadi, algoritm hamda uning har bir elementi tuzilishini idrok etish sodir bo'ladi. Mental modellar idrok etishning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettirishi, ma'lumotlarni va ularning o'zaro bog'liqligini tahlil qilishning o'ziga xos mahsuloti sifatida noaniqlikni bartaraf etadi va o'quvchilarga fikrlash hamda dunyoqarashining o'ziga xos xususiyatlarini namoyish etish imkonini beradi. Mental modellarni qo'llash axborotni siqilgan vizual shaklda olishni afzal ko'radigan o'quvchilar tomonidan axborotni olish usullarida sodir bo'ladigan o'zgarishlarni hisobga oladi ^[9, 145-b].

O'quvchilarga o'quv axborotini taqdim etishda pedagog "... sodir bo'layotgan narsalarni idrok etish, tahlil qilish, tizimlashtirish, turkumlashtirish va baholashdagi individual farqlar ko'rinishida axborotni qayta ishlashning individual o'ziga xos usullarini" hisobga olgan holda axborot oqimining o'quvchining ichki dunyosiga o'tishini ta'minlashi kerak ^[4, 228-b]. O'quv-pedagogik axborotning obyektiv murakkabligi uning o'zlashtirilishi uchun sub'ektiv qiyinchilikni belgilaydi. Boshqa tomondan, o'quvchilarning ehtimolli sub'ektiv qiyinchiliklarini hisobga olgan holda, o'qituvchi axborotning obyektiv murakkabligini uning tiliga, tuzilishiga va axborot mazmuniga ta'sir qilgan holda o'zgartiradi ^[5, 128-b].

O'quv faoliyatida agar o'quv ma'lumotlarini idrok etish jarayonida fikrlash jarayonlari: tahlil, sintez, mavhumlashtirish, modellashtirish va boshqalar faol ishlatilsa, fikrlashni rivojlantirish mumkin ^[9, 154-b].

S.L. Rubinshteyn ta'kidlashicha, faqat "alohida vaziyatlar emas, balki tizimlashtirilgan va umumlashtirilgan tajriba uning fikrlash amallarining asosiy tayanchiga aylanadi ^[1, 293-b]. Shu orqali o'quvchilar tafakkurini, jumladan, imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan o'quv faoliyatini tashkil etishga tizimli yondashish zarurligini tasdiqlaydi.

IATni rivojlantirish quyidagilarni nazarda tutadi: fikrlash amallarini shakllantirish va takomillashtirish, mavhumlashtirish ko'nikmasini rivojlantirish, obyektlar o'rtasidagi asosiy aloqalarni va munosabatlarni topish, dalillardan to'g'ri xulosa chiqarish, o'z fikrini aniq, izchil, qarama-qarshiliksiz va asosli ifodalash ko'nikmalarini takomillashtirish, fikrlash amallari va usullarini bir bilim sohasidan boshqasiga o'tkazish ko'nikmasini shakllantirish, bashorat qilish va xulosalar chiqarish ko'nikmasini rivojlantirish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Pedagogik amaliyot shuni ko'rsatadiki, ushbu komponentlar bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bir turdagi ko'nikmalarning rivojlanishi boshqa ko'nikmalarning shakllanishiga hissa qo'shadi. Bunda aqliy harakatlar rivojlanishining uchta asosiy komponenti ajratib ko'rsatiladi: evristik aqliy harakatlarni shakllantirish uchun asos bo'lgan algoritmik harakatlarga o'rgatish; tanish, o'zgartirish va nazorat qilish aqliy harakatlarini shakllantirish; umumlashtirilgan aqliy harakatlarni – tahlil qilish, taqqoslash, tasniflash va boshqalarni rivojlantirish ^[5, 208-b]. Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishda belgi-ramziy harakatlar alohida ahamiyat kasb etadi. Ular o'quv axborotini o'zgartirish usullarini belgilab beradi, o'quv materialini aks ettirish, muhimni ajratib ko'rsatish, muayyan vaziyat ma'nolaridan ajratish va umumlashtirilgan bilimlarni shakllantirish funksiyasini bajaradigan modellashtirish harakatlarini ifodalaydi ^[4, 15-b]. Ular orasida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- almashtirish – obyektning muhim xususiyatlarini algoritmik modelga o'tkazish;
- kodlash – algoritmik tilda yoki ijrochiga tushunarli tilda yozish;
- sxemalashtirish – algoritmni ko'rgazmali, idrok etilishi oson shaklda (blok-sxema, mental sxema va boshqalar) taqdim etish;
- modellashtirish – ajratib ko'rsatilgan muhim xususiyatlar asosida belgi-ramziy modelni qurish.

Har bir o'quvchining aqliy amallari va ularning fikrlash shakllari bilan bog'liqligi har xil bo'lganligi sababli, yuqori samarali ta'lim jarayoni uchun o'quvchining mustaqil aqliy faoliyati va uning aqliy qobiliyatlari, xotirasi, e'tibori, uning axloqiy rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlikka tayanish ^[8, 14-b], shuningdek, fikrlashning mustaqilligi, moslashuvchanligi, fikrlash tezligi kabi individual xususiyatlarni hisobga olish va rivojlantirish kerak ^[6, 119-b].

Global axborotlashtirish kognitiv jarayonlarda o'z izini qoldiradi va mental jihatdan o'zgarishlarga olib keladi. Yangi texnologiyalar, televideniye, internet, kompyuter o'yinlari ta'sirida texnologik yangiliklarga tobora tortilib borayotgan yosh avlod fikrlashida o'zgarishlar ro'y bermoqda, tafakkurning o'ziga xos turi shakllanmoqda. Fikrlash jarayonlaridagi o'zgarishlarni tavsiflash uchun "klipli tafakkur" – doimiy o'zgaruvchan vaziyat yoki axborotga javob berishga imkon beradigan tez, yuzaki jarayon atamasi qo'llaniladi ^[9, 2-b], bu tafakkurning axborot almashinuvining tezlashgan sur'atiga moslashishidir ^[6, 158-b].

Aytish mumkinki, avlod uchun umumiy bo'lgan tafakkurning kognitiv xususiyati shakllanib, bu biron-bir vaziyatni tahlil qilish qiyinligi yoki bajara olmasligida ifodalanadi, chunki uning tasviri fikrlarda uzoq vaqt qolmaydi,

deyarli darhol yo'qoladi va uning o'rnini yangisi egallaydi ^[5, 2-b]. Mazkur xususiyat turli va ko'p yo'nalishli ma'lumotlarning cheksiz oqimini iste'mol qilish natijasida paydo bo'lgan ^[3, 271-b].

Tadqiqotchilarning fikricha, tafakkurning yangi turini shakllantirish rivojlanayotgan axborot jamiyatining tabiiy jarayoni bo'lib, shu sababli ta'lim tizimida bir qator o'zgarishlar zarur, chunki nafaqat tafakkur, balki xotira va idrok ham ko'rinishi o'zgaradi. Biz g'oyalar va tasvirlarni tobora tezroq yaratmoqdamiz va qo'llamoqdamiz, bunda insonlar, joylar, obyektlar, tashkiliy shakllar kabi bilimlar barqarorligi tobora kamayib bormoqda. Tafakkurning klipligi zamonaviy jamiyatning quyidagi omillari bilan belgilanadi ^[2, 160].

Hayot sur'ati tezlashishi va shunga mos ravishda axborot oqimining oshishi, qabul qilinayotgan axborot xilma-xilligining ortishi, axborotni uzatishning yangi audiovizual vositalarining paydo bo'lishi, axborotning dolzarbligi va uni olish tezligiga bo'lgan talab bugungi kunda qisqaroq vaqt ichida iloji boricha ko'proq ma'lumotni o'zlashtirish ehtiyojini yuzaga keltirmoqda. Bu esa fikrlash faoliyatida sezilarli o'zgarishlarni vujudga keltiradi ^[5, 6-b]. Shuningdek, zamonaviy jamiyatda insonning ko'p vazifani bajara olishiga ehtiyoj ortmoqda. Inson bir nechta vazifalarni parallel ravishda bajarish, ko'pincha bir-biriga bog'liq bo'lmagan, bir vaqtning o'zida amalga oshiriladigan vazifalar sonini oshirish qobiliyatiga ega bo'lishi kutilmoqda. Biroq oddiy insonning miyasi barchasini sifat jihatidan taqqoslash, tahlil qilish va to'g'ri xulosa chiqarish uchun bir vaqtning o'zida bir nechta obyektlar va sharoitlarni mantiqiy qayta ishlashni to'liq bajara olmaydi. Shu sababli, inson olingan ma'lumotni va uni qayta ishlash jarayonini soddalashtirishga intuitiv tarzda intiladi. Bundan tashqari, ijtimoiy tizimning turli darajalarida dialoglik kuchaymoqda. Tadqiqotlarda ushbu tafakkur "post-matnli" deb ataladi va bu holat gazeta shaklida ommaviy axborot vositalarining paydo bo'lishi bilan bog'liq yana bir jihatni – ko'p sonli qisqa, bir-biriga bog'liq bo'lmagan matnlardan tashkil topgan axborot yetkazilishini aks ettiradi. Axborotni uzatishning fragmentar tabiati hamda o'zaro bog'liq voqealarning vaqt oralig'ida yetkazilishi sababli inson miyasi bu voqealar orasidagi bog'liqlikni idrok eta olmaydi.

Ba'zi ishlarda ushbu tafakkur "raqamli" deb yuritiladi, zamonaviy avlod esa "raqamli avlod" deb ataladi. Unga avvalgi avlodlarga nisbatan axborot xulq-atvorining boshqacha usullari, jumladan, axborotni iste'mol qilish, o'z-o'zini taqdim etish, jamoatchiliklarni shakllantirish, texnologik artefaktlar bilan manipulyatsiya qilish tajribasi xosdir. Tafakkur klipligi – ba'zi kognitiv ko'nikmalarni boshqa ko'nikmalar hisobiga rivojlantirish bo'lib, insonlarning axborot bilan munosabatlarini o'zgartirishda namoyon bo'ladi. Bu holat tarqoq axborot o'rtasida tezda almashish qobiliyatini rivojlantirish hamda davomiy bir turdagi axborotni idrok etish qobiliyatining pasayishini anglatadi. Zamonaviy dunyoda talab qilinayotgan ko'p vazifalik uchun bu o'ziga xos javob bo'lib, ma'lum bir parishonlik va vizual belgilarga afzallik berishni bildiradi. Klipli tafakkurni axborot sirtida mulohaza yuritish uchun to'xtovsiz o'ta tez sirpanish bilan solishtirish mumkin.

Klipli tafakkur salbiy xususiyatlari quyidagilar bilan kuchayadi: shakllangan hodisalarga barqaror, axborot asosiy manba bo'lgan zamonaviy jamiyatning tez o'zgarishlariga juda sekin munosabatda bo'lgan ta'lim paradigmatlari; o'quvchilar yangi avlod vakillari sifatida axborotni butunlay boshqacha tarzda izlaganlar nazorati ostida bo'lganligi. Ishonch bilan aytish mumkinki, tafakkurning bir modelidan – chiziqli tafakkurdan boshqasiga – vizual tasvirlarga asoslangan tarmoqli tafakkurga o'tish sodir bo'ldi... Turli ma'lumotlarni endi yodlash kerak emas, balki ularga yo'lni bilish kifoya. Miya faqat kichik portsiyalarda ma'lumotni qayta ishlay oladi ^[90].

Insonlar turli xil axborot bilan to'yintirilgan o'zgaruvchan dunyoga moslashmoqda, o'zlarining axborotni idrok etish usullarini, xotirasini, fikrlashini va nutqini mos ravishda qayta qurishmoqda. Pedagogik ensiklopediyada ta'kidlanishicha, tafakkur rivojlanishi o'quvchilarning o'quv materiallari bilan harakatlari orqali, ular o'rganayotgan obyektlarning muhim xususiyatlarini aniqlash va umumlashtirishni ta'minlash orqali amalga oshiriladi. Kognitiv yondashuvga asoslanib ta'kidlashimiz mumkinki, o'rganish jarayoni axborotni qayta ishlash uchun aqliy tuzilmalardan foydalanish bilan bog'liq.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Pedagogik tizim shakllangan ko'nikmalarning nomutanosibligini jamiyatdagi zamonaviy o'zgarishlarni hisobga olgan holda qoplashi kerak. O'quv jarayonida tafakkurning klipligiga yo'nalganlik o'quvchiga katta hajmdagi axborotni uning mazmunini idrok etmasdan eslab qolish, ya'ni eslab olinayotgan ma'lumotlarga mos keladigan ma'lum tasvirlar asosida ma'lum ketma-ketlikdagi so'zlar, iboralar yoki raqamlar to'plamini tez va oson eslab qolish imkonini beradi.

Muvaffaqiyatli ta'lim, shu jumladan imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirish uchun klipli tafakkur kontekstida o'quv materialining mazmun tarkibiy qismini ko'rib chiqish, axborotni kliplar shaklida tuzish, taqdimot formatini aniq va majoziy formulalar bilan o'zgartirish zarurati paydo bo'lmoqda. Informatika darslarida muvaffaqiyatli o'rganish va o'quvchilarning algoritmik tafakkurini rivojlantirish uchun faol o'quv faoliyatini tegishli didaktik material bilan tashkil etish, o'quvchilarning kognitiv xususiyatlarini, imperativ algoritmik fikrlashning rivojlanish darajasini hisobga olgan holda algoritmik faoliyatning boshqa fan sohalari va amaliy faoliyat bilan integratsiyasidan foydalanish, shu bilan ularni axborotni tahlil qilish va tanqidiy idrok etishga ko'niktirish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Югфельд И. А. Подготовка будущих учителей к использованию игровых технологий в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин. URL: <https://www.dissercat.com/content/podgotovka-budushchikhuchitelei-k-ispolzovaniyu-igrovykh-tekhnologii-v-protsesse-izucheniya> (Zagatskaya T.S.). – 2007. – С. 13.
2. Орлов С. А. Технологии разработки программного обеспечения. – СПб.: Питер, 2002. – 464 с. – С. 21.
3. Макконнелл С. Профессиональная разработка программного обеспечения. – СПб.: Символ-Плюс, 2006. – С. 82.
4. Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование в C++: [пер. с англ.]. – Издательский дом “Питер”, 2013. – С. 6.
5. Sancho P., Fuentes-Fernández R., Fernández-Manjón B. NUCLEO: Adaptive computer supported collaborative learning in a role game-based scenario. // 2008 Eighth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies. – IEEE, 2008. – P. 671–675.
6. Волчинская Е.К. Информационные технологии и право. – М.: Информатика, 2000.
7. Алферов А.П. Статья “Компьютерные сети. Интернет”. Информатика: Сборник нормативно-методических материалов. – Ростов-на-Дону, 1998.
8. Попов С.В., Трифонова Е.Е. Информатика и образование, №8, 2003. О проблеме создания интеллектуальных обучающих систем. Под ред. Иванова Т.В. – Москва, 2003.
9. Лапчик М.П. и др. Методика преподавания информатики: Учебное пособие для студентов педагогических вузов. – М.: Издательский центр “Академия”, 2001.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.